

ZAMBURUG'LARNING TUZILISHI VA UMUMIY XUSUSIYATLARI

Jumanazarova Shodiyaxon Jahongir qizi
Shodiyabonu.jumanazarova9@gmail.com
ADPI Biologiya yo`nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961644>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi zamburug'lar bo'limining umumiy tavsifi, umumiy xususiyatlari anatomik va morfologik tuzilishi, sistematikasi, zamburug'larning turlari, tabiatda va inson hayotidagi zamburug'larning tutgan o'rni haqida to'liq ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: zamburug'lar, mikologiya, gifa, sporangiy, spora, lignin, sellyuloza, jinsiy ko'payish, bazidiomitsetlar, tuban zamburug'lar.

Kirish: ZAMBURUG'LAR (Fungi yoki Mycetes) — eukariot organizmlar dunyosi (bulimi). . tayyor organik moddalar hisobiga yashaydi, ya'ni geterotrof organizm hisoblanadi. Odatda o'simliklarda, tuproqda, suvda, hayvonlarda yoki ularning qoldiqlarida hayot kechiradi. Oziklanish usuliga qarab parazit va saprofit Zamburug'larga bo'linadi. Zamburug'larning odamlar va hayvonlar uchun zararli va foydali yuz mingdan ortiq turi uchraydi. haqidagi fan mikologiya deb ataladi. Tuzilishi. Kupchilik Zamburug'larning (ba'zi hujayra ichki parazitlaridan tashqari) vegetativ tanasi mitseliy kurinishida, ya'ni oziklanish substrati sirtiga yoki ichiga taralib, uchidan o'sadigan ingichka ipcha — gifalardan iborat. Ko'payishi. vegetativ vareproduktiv (jinssiz va jinsiy) ko'payadi. Vegetativ ko'payish mitseliy ipchalarining bo'linishi yoki sklerotsiyalar bilan amalga oshadi. Bu bo'lakchalar har xil yo'l bilan tarqalib, qulay sharoitga tushganda yangi mitseliysi hosil bo'ladi. Jinssiz ko'payish mitseliyning maxsus shoxchalarida xreil bo'ladigan sporalar orqali ro'y beradi. Sporalar hosil bo'lishiga qarab endogen va ekzogen buladi. Endogen sporalar odatda gifa odatda gifa (sporangiy yoki zoosporangiy)ning sharsimon uchlarida kup miqdorda rivojlanadi. Ekzogen sporalar (konidiyalar) mitseliyning maxsus shoxlarida yakka, guruh bulib, kupincha zanjirsimon rivojlanadi. Jinsiy ko'payish ikkita har xil jinsiy hujayraning qo'shilishidan hosil bo'ladigan zigotalar orqali ro'y beradi. . hamma joyda keng tarqalgan. Aksari Zamburug'larning tabiatda umri kiska. Ularning mitseliysi bir necha sutkada rivojlanib, spora hosil qilgach, o'sishdan to'xtab, nobud bo'ladi. Mitseliysi ko'p yil yashaydigan ham bor. Jumladan, patogen va parazit . mitseliysi bir necha yillab yashaydi. Shuningdek, sklerotsiyalari va turlituman sporalari bilan uzoq vaqtgacha saqlanadigan ham bo'ladi. Ko'p sporalar quruq holatda hayotchanligini o'n yillab saqlashi mumkin. Muhim fiziologik xususiyatlari. rivojlanishi uchun kislorod zarur bo'lib, aerob organizm hisoblanadi. Lekin ayrim , mas, achitqi iga ozgina kislorod xam yetarli. Ko'p turli xil (spirtli, limonli) achitish xususiyatiga ega. . 20—25° da yaxshi o'sadi, ba'zilar 2—4° da ham o'saveradi. Zamburug'larning o'sishi uchun yorug'lik zarur emas, lekin quyosh nuri ularning o'sishi va spora hosil qilishiga salbiy ta'sir etadi. Tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Tuproqda yashaydigan o'simlik qoldiqlari (jumladan qiyin parchalanadigan sellyuloza va lignin)ni yemiradi va minerallashtiradi. Yog'ochlarni, asosan, po'kak yemiradi. Ko'pchilik o'simliklarda turli kasalliklarni qo'zg'atadi. Odamlardagi qator kasalliklar: kal, qirma temiratki va boshqalarni qo'zg'atadi. Foydali ham ko'p. Penicillium va Aspergillus turkumiga mansub Zamburug'lardan vitaminlar, antibiotiklar, limon kislotasi va steroid preparatlar olishda foydalaniladi. Achitqi vino, non, pivo tayyorlashda ishlatiladi. Zamburug'lardan ko'nchilik, to'qimachilikda va sanoatning b. tarmoqlarida qo'llaniladigan turli xil fermentlar olinadi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida ovqatga ishlatiladi;

iste'mol qilinadigan Zamburug'larning turi 100 dan ortadi. Bulardan kuplari qimmatli bo'lib, tarkibida oqsil moddalari, vitaminlar va fermentlar bor. , asosan, konservalab (quritib, tuzlab, ziralab) iste'mol qilinadi. tasnifi: I sinf — tuban zamburug'lar yoki fikomitsetlar (Phycomycetes); II sinf — xaltali zamburug'lar yoki aksotsimetlar (Ascomycetes); III sinf — bazidiomitsetlar (Basidiomycetes); IV sinf — takomillashmagan zamburug'lar (Deuteromycetes yoki Fungi imperfecti). o'simlik, hayvon va odamlarda kasallik qo'zg'atish xususiyatiga ega, oziqovqat mahsulotlarini buzadi. G'o'zada vilt va chirish kasalliklarini paydo qiladi (yana q. Zamburug'li kasalliklar). Ba'zi hasharotlar sonini hamda kasallik tug'diruvchi (patogen) rivojini susaytirishda ijobiy ahamiyatga ega. Vertitsillyoz so'lishni qo'zg'atuvchi . kushandasi (antagonist)ga Trichoderma lignoram Hars., Aspergillus sp., Penicillium sp. va b. kiradi. tuprokda bakteriyalar, aktinomitsetlar va mikroorganizmlar bilan birgalikda organik moddalarni parchalab, sanitarlik vazifasini bajaradi va tabiatda moddalar aylanishida ishtirok etadi. Shu bilan birga tuprokda usimlik kasalliklarini qo'zg'atuvchi to'planib ham qoladi. Monokultura natijasida o'simliklarning ma'lum turlarigagina ixtisoslashgan yig'iladi. Aspergillus, Penicillium, Mucor, Trichothecium, Rhizopus va b. turkumga mansub ba'zi tur . urug'lik materialning mog'orlashiga sabab bo'lib, ularning unuvchanligini pasaytiradi.

Xulosa: Ko'pgina mog'or zamburug'lar xom ashyoni saklash davrida paxta tolasi sifatini buzadi. Ba'zi turlari iste'mol qilinadi (jumladan, qo'ziqorin). Z. ning fermentativ, antibiotik, toksik va parazit lik xususiyatlaridan veterinariyada hamda o'simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilishda, shuningdek, yengil sanoatda, oziqovqat va farmatsevtika sanoatida foydalaniladi.

References:

1. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.
2. Velikanov L.I. va bosh. Tuban o'simliklar. Moskva, MGU, Toshkent 1995 y. (ruschadan qisqartirilgan tarjima).
3. Saxobiddinov S.S. o'simliklar sistematikasi. 1 tom, Toshkent, «O'qituvchi», 1976.
4. WWW.ziyo.net
5. WWW.library.uz.